

Türkiye Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (ÇEİD) Ders Kitabında Küresel Sorunlar ve Çözüm Önerileri^a

Analysis of Global Issues and Solutions in the Türkiye Environmental Education and Climate Change (EECC) Textbook

İlker Dere¹ | Yakup Ateş² | Ceren Hatipoğlu³ | N. Zeynep Kırıl⁴

Makale Bilgisi

Öz

¹ Doç. Dr., Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ / Türkiye
ORCID: [0000-0003-0993-7812](https://orcid.org/0000-0003-0993-7812)
E-Mail: dr.ilker.dere@gmail.com

² Dr., Bağımsız Araştırmacı, Çorum/Türkiye
ORCID: [0000-0002-9111-3531](https://orcid.org/0000-0002-9111-3531)
E-Mail: yates2422@gmail.com

³ Arş. Gör., Ordu Üniversitesi, Ordu/Türkiye
ORCID: [0000-0002-2822-6189](https://orcid.org/0000-0002-2822-6189)
E-Mail: cerencinikaya@gmail.com

⁴ Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir/Türkiye
ORCID: [0000-0002-3831-4000](https://orcid.org/0000-0002-3831-4000)
E-Mail: zeynepkral6998@gmail.com

Bu çalışmanın amacı, Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği ders kitabında yer alan küresel sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemektir. Doküman inceleme yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın veri kaynağını, 2022 yılından itibaren okutulmaya başlanan "Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği" dersi kitabı oluşturmaktadır. Bu ders kitabından elde edilen veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, çevre eğitimi ve iklim değişikliği ders kitabında; küresel ısınma ve iklim değişikliği, afetler, çevre kirliliği, su, israf, salgın hastalıklar, göç, açlık, enerji, savaş, yoksulluk ve çölleşmeye bağlı sorunlara yer verildiği tespit edilmiştir. Bu sorunlar içerisinde ise küresel ısınma ve iklim değişikliği, afetler ve çevre kirliliği ile ilgili sorunlara dair içerik ve görsellere daha fazla yer verilirken; diğer sorunlara ait içerik ve görsellere daha az yer verildiği görülmüştür. Ayrıca değinilen küresel sorunlar içerisinde çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği ve afetler ile ilgili sorunlara yönelik çözüm önerilerine içerik ve görsellerle daha fazla değinilirken; israf, salgın hastalıklar, göç, çölleşme, enerji, su ve açlığa bağlı sorunların çözümüne yönelik içerik ve görsellere daha az yer verildiği; savaş ve yoksulluğa bağlı sorunların çözümüne yönelik olarak ise herhangi bir içerik ve görsel yer verilmediği tespit edilmiştir.

Keywords: Çevre Eğitimi, İklim Değişikliği Eğitimi, Ders Kitabı, Küresel Sorunlar, Çözüm Önerileri

Abstract

This study aims to identify the global issues and proposed solutions presented in the Türkiye Environmental Education and Climate Change textbook. This research employs the document analysis method, using the textbook introduced in 2022 as its data source. The data extracted from the textbook were evaluated through content analysis. The findings reveal that the textbook addresses global issues such as global warming and climate change, natural disasters, environmental pollution, water scarcity, waste, pandemics, migration, hunger, energy crises, wars, poverty, and desertification. Among these, global warming and climate change, natural disasters, and environmental pollution are more extensively covered with greater emphasis on related content and visuals, while other issues receive less attention. Additionally, the study shows that solution proposals are more frequently provided for issues related to environmental pollution, global warming, climate change, and natural disasters, supported by content and visuals. In contrast, solutions for problems like waste, pandemics, migration, desertification, energy crises, water scarcity, and hunger are less emphasized. Notably, no content or visuals address solutions for war and poverty-related issues. This research underscores the importance of a balanced representation of global problems and their solutions in educational materials to improve students' environmental awareness and understanding.

Keywords: Environmental Education, Climate Change Education, Textbook, Global Problems, Solution Suggestions.

Corresponding Author:
İlker Dere

April 2025

Volume:1

Issue:1

DOI:

Citation:

Dere, İ., Ateş, Y., Hatipoğlu, C., & Kırıl, Z. N. (2025). Türkiye Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (ÇEİD) Ders Kitabında küresel sorunlar ve çözüm önerileri. *Mentis*, 1(1), 29-42

^a Bu çalışmanın bir bölümü, 20-22 Mayıs tarihleri arasında Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu'nda (USBES 2024) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

1. Giriş

Bir teknoloji çağı olan 21. yüzyıl, aynı zamanda dünyadaki toplumların bütünleşme ve karşılıklı iş birliği içerisinde olduğu bir dönemi ifade etmektedir (Egamovich ve Barno, 2023, s. 143). Bu küreselleşme sürecinin sonucunda ekonomik ve teknolojik süreçler standartlaşmış, farklı ülkelerin kültürleri yakınlaşmış ve birleşmiştir (Bekmurodovna ve Bakhodirovich, 2023, s.329). Bu bağlamda küreselleşmenin olumlu ve olumsuz boyutları ortaya çıkmaya başlamıştır. Olumlu açıdan küreselleşme; uluslararası ilişkilerin daha da güçlenmesi, ülkelerinin birbirlerine daha bağımlı hale gelmesi ve dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olayın diğer yerlerde anında etki yaratmasına olanak tanımıştır (Egamovich ve Barno, 2023, s. 143). Olumsuz açıdan ise küreselleşme; ekonomik eşitsizlik, siber güvenlik tehdidi, kültürel homojenlik, insan haklarının ihlali, iklim değişikliği, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, su kirliliği, hava kirliliği, plastik kirliliği, aşırı avlanma, toprak bozulması, çölleşme, ozon tabakasının tahrip edilmesi gibi sorunları beraberinde getirmiştir (Bekmurodovna ve Bakhodirovich, 2023, s. 329-330; Khakimakhon, 2023, s.186). Küreselleşmeye bağlı olarak oluşan bu sorunlara küresel sorunlar diyebiliriz. Küresel sorunlar günümüzde çok çeşitlidir ve sayıları gittikçe artmaktadır. Bunlar arasında hızlı nüfus artışı, işsizlik, açlık ve yoksulluk, sömürgeleşme, etnik çatışmalar, eğitim, kitle imha silahlarının üretimi, savaş, terör olayları, mültecilik, sürgünler, çarpık kentleşme, atıklar, çevre kirliliği, küresel ısınma, insan hakları ihlalleri ile enerji, medya, iletişim, tarım, sağlık ve çevre kaynaklı sorunlar (Işık-Mercan ve Sarı, 2019, s.171,172; Torunoğlu, 2018, s.7) yıllar geçtikçe daha karmaşıklaşmaktadır.

Yukarıda bahsedilen küresel sorunların gittikçe çeşitlenmesi ve karmaşıklaşması neticesinde Birleşmiş Milletler [BM], mevcut sorunların azaltılması ve gelecektekilerin önlenmesi için 2015 yılında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini açıklamıştır. 17 hedef şu başlıklardan oluşmaktadır (BM, 2015):

Görsel 1. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Bu hedefler, özellikle dünyada yaşanan küresel salgından sonra daha belirgin bir şekilde çeşitli alanlarda önemsenmeye başlanmıştır. Bu alanlardan biri de eğitimidir. Amaçlar arasında yer alan “Nitelikli Eğitim”, küresel sorunların çözümünde önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu bağlamda dünyanın geleceği ve yaşamın devamlılığı için bu hedefler doğrultusunda insanlığa ve yaşadığı topluma faydalı bireylerin yetişmesi büyük önem arz etmektedir. Nitekim küresel sorunlar ve çözümlerine yönelik gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmış insanlığa ve yaşadığı topluma faydalı bireylerin yetiştirme süreci önce ailede başlayıp sonra okulda devam etmesine rağmen asıl rol eğitim kurumlarına

aittir. Öğrencilerin küresel sorunların neler olduğu ve bu sorunların çözümüne yönelik neler yapabileceklerine dair gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırıldığı yer olan eğitim kurumları, onları gelecekte insanlığa ve yaşadığı topluma faydalı birer vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için okullar öğretim programları ve ders kitaplarından faydalanmaktadır. Türkiye’de küresel sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak öğrencilere gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı hedefleyen derslerin başında ise “Çevre ve İklim Değişikliği Dersi Öğretim Programı” gelmektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayan Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi (6, 7 veya 8. sınıflar) Öğretim Programının (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2022) özel amaçları arasında, öğrencilerin çevrelerindeki olaylara karşı merak duymaları ve bu konuda olumlu tutum geliştirmeleri, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma gerekliliğini benimsemeleri bulunmaktadır. Ayrıca çevre sorunları ve iklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olarak sorumluluk üstlenmeleri ve bu konularda yerel, ulusal ve küresel perspektifle hareket etmeleri amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde kullanılan önemli araçlardan biri Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği ders kitabıdır. Bu gerekçeyle araştırmada birçok küresel soruna ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler içermesi beklenen ÇEİD ders kitabı incelenmiştir. Böylece bu araştırmanın amacı, Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği ders kitabında ders kitabında yer alan küresel sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemek olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği ders kitabında yer verilen küresel sorunlar nelerdir?
2. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği ders kitabında yer verilen küresel sorunlara yönelik çözümler nelerdir?

1.1. Literatür taraması

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği eğitimi üzerinde alanyazında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu, çeşitli öğretim programlarının çevre eğitimi ve iklim değişikliği açısından incelenmesine odaklanmaktadır. Diğer boyutta ÇEİD dersi öğretim programının kazanımlarını çevre okuryazarlığı bileşenleri bağlamında karşılaştıran (Fidan-Yazgan ve Benzer, 2023), programı değerler (Darbaş ve Yıldırım, 2024; Er ve Yılar, 2024), çevre etiği felsefesi (Bayrak, 2023) ve yenilenmiş Bloom taksonomisi bilişsel alan basamakları (Gülersoy ve Gülersoy, 2023) açısından inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi Öğretim Programını çeşitli boyutlar açısından 2015 Çevre Eğitimi Programı ile karşılaştıran (Dere ve Çinikaya, 2023a) ve Tiflis bildirgesi ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda değerlendiren (Dere ve Çinikaya, 2023b) iki çalışma belirlenmiştir. Ek olarak bu derste yapılan etkinliklerin öğrenciler üzerinde ne düzeyde farkındalık, algı ve duyarlılık oluşturduğunu (Damar, 2023; Nkoana, 2020) analiz eden iki çalışma daha yapılmıştır. Küresel sorunların ders kitaplarındaki durumunu inceleyen araştırmalara bakıldığında ise Aktaş ve arkadaşları (2021) farklı ülkelerin sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan küresel sorunları araştırmak üzere Türkiye’de sosyal bilgiler ders kitaplarını, Fransa’dan da tarih ve coğrafya ders kitaplarını incelemişlerdir. Bir diğer araştırmada ise Önal ve Maden (2024), Türkçe ders kitaplarında yer alan küresel sorunları incelemişlerdir. Farklı derslere ait kitaplarda küresel sorunlara yönelik inceleme yapılmasına karşın öğrencilerin yerel, ulusal ve küresel bir bakış açısıyla sorunların çözümüne katılımını amaçlayan çevre eğitimi ve iklim değişikliği ders kitabında küresel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu boşluktan hareketle çalışmada çevre eğitimi ve iklim değişikliği ders kitabında yer alan küresel sorunlar ve çözüm önerilerine odaklanılmıştır. Bu yönüyle çalışma, çevre eğitimi ve iklim değişikliği ders kitabının küresel sorunların öğretimindeki rolü hakkında araştırmacılara ve öğretmenlere fikir verecek ve alanyazına güncel bir katkı sunacaktır.

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Deseni

Bu çalışmada Çevre ve İklim Değişikliği ders kitabını değerlendirmek için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi; yazılı, basılı ve elektronik (bilgisayar tabanlı ve internet üzerinden iletilen) belgelerin içeriklerini titiz ve sistematik bir şekilde incelemek veya değerlendirmek için kullanılan sistematik bir araştırma yöntemidir (Bowen, 2009, s. 27; Wach ve Ward, 2013, s.1). Bu sistematik değerlendirmede kitaplar, dergiler, gazeteler, anketler, raporlar gibi dokümanlar kullanılabilir (Bowen, 2009, s.27,28).

2.2. Veri Kaynakları

Araştırmanın veri kaynağını 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6., 7. ve 8. sınıflarda okutulmakta olan “Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği” ders kitabı (Güneş-Koç ve ark., 2023) olmaktadır. Ders kitabına Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişim sağlanmıştır.

2.3. Verilerin Analizi

Bu çalışmada Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği ders kitabından elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. İçerik analizi, incelenen metinlerden kullanım bağlamına ve niteliklerine sadık kalarak tekrarlanabilir ve geçerli çıkarımlar yapmayı sağlayan bir yöntemdir (Krippendorff, 2018). İçerik analizi sırasında “Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği” ders kitabında yer alan yazılı ve görsel içeriklerin tamamı detaylı bir şekilde incelenerek analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu süreçte, metinler ve görseller analiz edilirken veriler, küresel sorunlar ve çözüm önerileri olmak üzere iki tema altında toplanmıştır. Her bir tema ve alt temanın ne sıklıkta ve nasıl işlendiği frekanslarla (*f*) gösterilmiştir. Ayrıca analiz ve yorumlara yönelik kanıt sunmak amacıyla ders kitabından alınan ekran görüntülerine yer verilmiştir. Verilerin analizinin güvenilirliği sağlamak amacıyla ise veriler araştırmacılar tarafından önce bağımsız, sonra birlikte değerlendirildikten sonra son şekli verilmiştir.

2.4. Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde araştırmanın bulguları, “ÇEİD Ders Kitabında Küresel Sorunlar” ve “ÇEİD Ders Kitabında Küresel Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri” olmak üzere iki başlık halinde sunulmuştur.

ÇEİD Ders Kitabında Küresel Sorunlar

Birinci araştırma sorusu kapsamında ÇEİD ders kitabında yer verilen küresel sorunlar incelenmiş ve Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1.

ÇEİD Ders Kitabında Sorunlar

Küresel sorunlar	<i>f</i>
Küresel ısınma ve iklim değişikliği (KI ve İD)	94
Afetler	62
Çevre kirliliği	32
Su	13
İsraf	10
Salgın hastalıklar	10

Göç	4
Açlık	3
Enerji	3
Savaş	3
Yoksulluk	2
Çölleşme	1
Toplam	237

Tablo 1'e bakıldığında ÇEİD ders kitabında 237 kez küresel sorundan bahsedildiği görülmektedir. Bu küresel sorunlar içerisinde en çok "küresel ısınma ve iklim değişikliği" (94), "afetler" (62) ve "çevre kirliliğine" (32) yer verilmiştir. Bu sorunları; "su" (13), "israf" (10), "salgın hastalıklar" (10), "göç" (4), "açlık" (3), "enerji sorunu" (3), "savaş" (3), "yoksulluk" (2) ve "çölleşme" (1) sorunları takip ettiği belirlenmiştir. Küresel sorunlarla ilgili bulguların genel durumunu verdikten sonra sorunların ünitelerdeki dağılımı Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2.*Küresel Sorunların Ünitelere Göre Dağılımı*

Küresel Sorun	Üniteler						Toplam
	İnsan ve doğa	Döngüsel doğa	Çevre sorunları	Küresel iklim değişikliği	İklim değişikliği ve Türkiye	Sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler	
KI ve İD	5	1	-	31	51	6	94
Afetler	28	-	3	26	5	-	62
Çevre kirliliği	6	-	23	-	-	3	32
Su	1	1	1	1	6	3	13
İsraf	-	-	6	-	-	4	10
Salgın	-	1	2	1	2	4	10
Hastalıklar							
Diğer	1	3	7	1	3	1	16
Sorunlar							
Toplam	41	6	42	60	67	21	237

Tablo 2'de görüldüğü üzere, küresel sorunların ünite içerikleriyle uyumlu bir şekilde dağıldığı söylenebilir. Genel bir değerlendirme yapıldığında, küresel sorunlara sırasıyla en fazla "İklim Değişikliği ve Türkiye" (67), "Küresel İklim Değişikliği" (60), "Çevre Sorunları" (42), "İnsan ve Doğa" (41), ve "Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Dostu Teknolojiler" (21) ünitelerinde yer verildiği, en az ise "Döngüsel Doğa" (6) ünitesinde ele alındığı görülmektedir. Ders kitabında yer alan "Küresel İklim Değişikliği" (31) ve "İklim Değişikliği ve Türkiye" (51) üniteleri, "küresel ısınma ve iklim değişikliği" sorununu kapsamlı bir şekilde ele almaları nedeniyle bu sorunun en yoğun işlendiği bölümler olmuştur. "Afetler" konusu, özellikle "İnsan ve Doğa" (28) ünitesi ile iklim değişikliğine bağlı afetlerin ele alındığı "Küresel İklim Değişikliği" (26) ünitesinde daha fazla yer bulmuştur. "Çevre kirliliği" sorununa ise ağırlıklı olarak "Çevre Sorunları" (23) ünitesinde değinildiği tespit edilmiştir. Tablo 2'nin incelenmesi, ünitelerin tamamında küresel sorunlara yer verildiğini ortaya koymaktadır. Ancak, "diğer sorunlar" kategorisinin dışında kalan küresel sorunların, bazı ünitelerde işlenirken bazılarında yer almadığı belirlenmiştir. Küresel sorunlara ders kitabında nasıl yer verildiğini göstermek amacıyla doğrudan alıntılar sunulmuştur.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliğine Bağlı Sorunlar

KI ve İD'ye bağlı sorunlar içerisinde orantısız sıcaklık değişimleri önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında okyanus ve deniz seviyelerinin yükselmesi, biyoçeşitliliğin azalması, dünyadaki iklimlerin değişmesi, buzulların erimesi, kuraklığın artması, orman yangınlarının çoğalması, sel ve taşkınların artması, buharlaşmanın artması, hayvanların göç ve üreme takviminin bozulması ve topraktaki tuz oranının artması gibi sorunlar KI ve İD'ye bağlı olarak ciddi boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Ders kitabında küresel iklim değişikliğinin güncel sonuçları şu örnekle açıklanmıştır (Görsel 2):

Atmosferin ortalama sıcaklığındaki her bir derecelik artış, atmosferin su buharı tutma kapasitesini artırarak yağışları da artırır. Ancak bu yağışlar yeryüzünün her bölgesine eşit biçimde dağılmayıp yağışlı yerlerin daha yağışlı, kurak yerlerin de daha kurak olmasına neden olmaktadır. Nitekim günümüz dünyasında iklimin hemen her yerde değiştiği gözlenmektedir. İklim, az sayıdaki bölgede daha soğuk ve yağışlı olurken ülkemiz gibi Akdeniz çevresinde bulunan çoğu yerde genellikle daha sıcak ve kurak olmaktadır. Bu iklimsel değişikliklerden canlılar da olumsuz etkileniyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda her 1.5 °C'lık sıcaklık artışının her 20 böcek ve omurgalı türünden biri ile her 10 bitkiden birinin yok olmasına neden olacağını gösteriyor. 2 °C artışta ise bu oran bitkiler ve omurgalılar için iki katına, böcekler için üç katına çıkacak. Türerin bu kadar büyük oranda yok oluşu da dünyadaki doğal sistemleri çökme riskiyle karşı karşıya bırakacak.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin raporuna göre (2022) atmosferdeki sera gazlarının miktarı son 800 bin yıl içerisinde daha önce görülmemiş bir şekilde artmış ve bu duruma da Sanayi Devrimi'nin başlangıcından beri insanlığı neden olmuştur. Küresel yıllık ortalama sıcaklık her yüzyılda bir 0,69 °C artarken 2030-2052 yılları arasında ise bu artışın 1,5 °C olacağı düşünülmektedir. "İnsanlık için kırmızı alarm" olarak nitelendirilen iklim krizinin derhâl durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler tüm dünya devletlerine ciddi sorumluluklar yüklemiştir.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BUGÜNKÜ SONUÇLARI

Bir doğal sistemin tüm parçalarının birbirine bağlı ve birbiriyle uyum içerisinde çalışmakta olduğunu öğrenmiştik. Doğal sistemin bir bölümü yok edilir veya zarar görürse bundan diğer bölümler de olumsuz etkilenir. Bu etkilerin boyutu; iklim değişikliğinin doğal dengeye verdiği zararın büyüklüğüne, süresine, doğal sistemin kendini iyileştirebilme gücüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

Son zamanlarda çevre ve iklim bilimciler, küresel ısınmanın 1,5 °C'ta tutulmaması hâlinde gerçekleşecek mevsimsel değişikliklerin canlıların yaşam ve davranışlarını nasıl etkileyeceğine dair araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. Araştırmalara göre sonbahar daha geç yaşanırken kış ayları kimi yerlerde ortalamalardan daha sıcak kimi yerlerde ise daha soğuk geçmektedir. Bu nedenle hayvanların göç takvimleri, üreme ve yumurtlama durumları karışmaktadır. Bu da canlı türlerini yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirip biyoçeşitliliği tehdit etmektedir.

Görsel 2. Küresel İklim Değişikliğinin Bugünkü Sonuçları (Güneş-Koç ve ark., 2023, s. 124)

Görüldüğü gibi, uzun açıklamada KI ve İDE'ye bağlı olarak yağışların artması, kuraklığın artması, iklimin değişmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin dışında artış veya düşüş göstermesi, hayvanların göç etme ve üreme takvimlerinin değişmeye başlaması, canlı kayıplarının olması ve biyoçeşitliliğin azalması gibi sorunlara değinilmiştir.

Afetlere Bağlı Sorunlar

ÇEİD kitabında afetlere bağlı olarak yangın, çığ ve sel (su) taşkınları yaşandığına değinilmiştir. Bunun yanında kasırga, asit yağmurları, bitki ve hayvan istilaları gibi birçok küresel çapta sorun bulunmaktadır. ÇEİD ders kitabında afete dönüşebilecek durumlar şu şekilde örneklendirilmiştir (Görsel 3):

Su, toprak ve atmosferik kökenli doğa olayları farklı nedenlere bağlı olarak afete dönüşebilir. Su taşkınları, depremler, erozyon, yanardağ patlamaları, fırtına, kasırga, uzun süren kuraklıklar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Hızlı nüfus artışı, bilinçsiz sanayileşme, düzensiz şehirleşme, kaynakların bilinçsiz kullanımı, barajlardaki suların taşkınlara neden olması, savaş, salgın ve hastalıklar, nükleer silahlar ile nükleer santral patlamaları, orman tahribatı gibi olaylar doğal denge üzerinde olumsuz etkiler yapan insan faktörlü (beşeri) olaylardır.

Görsel 3. İnsan Faktörlü Afetler (Güneş-Koç ve ark., 2023, s.26)

Görsel 3'te yer alan metinde afetlere bağlı olarak su taşkınları, erozyon, fırtına, kasırga, kuralık gibi birçok soruna yer verilmiştir.

Çevre Kirliliğine Bağlı Sorunlar

ÇEİD kitabında hava, su, toprak, radyoaktif, gürültü, ışık gibi birçok kirlilik türünden örnek yer almaktadır. Kirlilik türleri diyagram hâlinde sunulmuş ve detayları açıklanmıştır (Görsel 4):

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÇEŞİTLERİ

Çevre kirliliği; genel olarak toprak, hava, su, gürültü, ışık, gürültü kirliliği ve radyoaktif kirlilik olarak sınıflandırılabilir.

Atık ve çöp bu kirlilik çeşitlerinden en çok toprak, hava, su kirliliği ile radyoaktif kirliliğe sebep olur. Şimdi bu kirlilik çeşitlerini daha yakından inceleyelim.

1. Toprak Kirliliği

Görsel 4. Çevre Kirliliğinin Çeşitleri (Güneş-Koç ve ark., 2023, s. 81)

Bunun yanında kirliliğe bağlı olarak oluşabilecek biyolojik çeşitliliğin azalması, canlıların tehdit altında olması, doğal dengenin bozulması ve türlerin yok olması gibi durumların altı çizilmektedir (Görsel 5):

Görsel 5. Yerel ve Küresel Çevre Sorunları ve Sonuçları (Güneş-Koç ve ark., 2023, s. 86)

Su Sorununa Bağlı Sorunlar

ÇEİD kitabında su sorununa bağlı olarak meydana gelen durumlar su kaynaklarının azalması ve tarımda verimin düşmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ders kitabındaki şu örnek, su sorununun sonuçlarına odaklanmaktadır (Görsel 6):

- Ülkemiz hem kişi başına düşen su varlığı hem de kullanılan su miktarı bakımından dünya ortalamasıyla karşılaştırıldığında -genel olarak bilinenin aksine- sınırlı su kaynaklarına sahip ülkeler arasındadır. İklim değişikliklerine karşı gerekli önlemler alınmazsa ülkemizin kurak ve yarı kurak alanlarında yaşanan su kaynakları sorunlarına yenileri eklenecek ve içme suyu ihtiyacı daha da artacaktır. Azalan yağışlar ve yağış düzenindeki değişimler tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca, kuraklığa neden olan şartlar devam ederse gelecek yıllarda suyla ilgili daha büyük sıkıntılar yaşanacaktır.
- Yeni iklim değişiklikleri çiftçilerin ürettikleri ürünleri değiştirmeye zorlayacak, ekim ve dikim tarihlerinde ve ürün türlerinde önemli değişiklikler olacaktır. Örneğin buğday, mısır, soya fasulyesi gibi birçok ürünün üretiminde verim düşüklüğü meydana gelecektir.
- Türkiye'nin özellikle çölleşme tehlikesi bulunan İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz gibi yarı kurak ve yarı nemli kesimlerinde tarım, ormancılık ve su kaynakları açısından olumsuz etkilere yol açabileceği uyarıları yapılmaktadır. Araştırmacılara göre -yer kürenin milyonlar yıl önce yaşadığı değişimlerde olduğu kuşakları ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce kilometre kayabilecektir. Bunun sonucunda Türkiye, bugün Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hâkim olan sıcak ve kurak iklim kuşağının etkisine girebilecektir.
- Kuraklığın ortaya çıkmasında artan sıcaklıklar etkilidir. Artan sıcaklıklar terlemeyi ve bunun sonucunda bitkinin suya olan ihtiyacını artırır. Şiddetli rüzgâr ve düşük nem miktarı gibi diğer değişkenler de kuraklıkta etkili olur. Patates, şeker pancarı, pirinç gibi su ihtiyacı çok fazla olan bitkilerin yetiştiriciliğinin azaltılması veya kuraklığa dayanıklı bitki üretimine geçilmesi söz konusu olacaktır.

Görsel 6. Su Sorunun Sonuçları (Güneş-Koç ve ark., 2023, s.161)

Görselde ifade edildiği gibi, su sorununun en çok etkileyeceği konulardan biri yetiştirilen bitki türlerinin değişimi olacaktır.

Diğer Sorunlar ve Sonuçları

Ders kitabında israfın kaynakların tükenmesine ve açlığın artmasına; salgın hastalıkların vücut sisteminin zarar görmesine ve ölümlere neden olacağına dikkat çekilmektedir. Bir örnekte iklim değişikliği-salgın hastalıklar ilişkisi şu şekilde kurulmuştur (Görsel 7):

İklim değişikliğinin dolaylı etkilerinden biri de salgın hastalıkların ortaya çıkmasıdır. Bazı bilim çevrelerince sıcaklığın artması ve bununla birlikte buzulların erimesiyle buzlarda donmuş hâlde bulunan virüs ve bakterilerin yayılması söz konusu olmaktadır. Salgın hastalıkların iklim değişikliği ile ilgili bağlantısına ait bir diğer bir görüş ise gezegen ısınırken karada ve denizde yaşayan çeşitli türler sıcak yerlerden uzaklaşmak için kutuplara yönelir. Bu durum normalde temas etmemesi gereken pek çok türün temas etmesine neden olur. Böylece virüs ve bakteriler farklı canlı türlerin vücudunda yerleşme olanağı bulur.

Görsel 7. İklim Değişikliği ve Salgın Hastalıklar ile İlgili Yaşanılan Sorunlar (Güneş-Koç ve ark., 2023, s.137)

Bu sorunların yanında ders kitabında göç, açlık, enerji sorunu, savaş, yoksulluk ve çölleşmeye bağlı olarak canlı türlerinin neslinin tükenmesi, yetersiz beslenme, rezervlerin tükenmesi, ölümler, yetersiz beslenme ve tarım alanların sınırlandırılması gibi kritik sonuçlarla karşı karşıya kalınacağı anlatılmaktadır.

ÇEİD Ders Kitabında Küresel Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

İkinci araştırma sorusunda ÇEİD ders kitabında yer verilen küresel sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ünitelere göre dağılımı incelenmiş ve Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3.

ÇEİD Ders Kitabındaki Çözüm Önerilerinin Ünitelere Göre Dağılımı

Çözüm Önerileri	Üniteler						Toplam
	İnsan ve Doğa	Döngüsel Doğa	Çevre Sorunları	Küresel İklim Değişikliği	İklim Değişikliği Türkiye	Sürdürülebilir ve Kalkınma ve Çevre Dostu Teknolojiler	
Küresel ısınma ve iklim değişikliği	1	2	-	-	23	25	51
Afetler	9	-	2	21	1	-	33
Çevre kirliliği	1	-	48	-	-	25	74
Su	-	3	-	-	3	3	9
İsraf	-	-	4	-	-	4	8
Salgın hastalıklar	-	1	4	-	-	3	8
Diğer sorunlar	5	2	2	-	-	-	9
Toplam	16	8	60	21	27	60	192

Tablo 3'te görüldüğü üzere, ÇEİD ders kitabında küresel sorunların çözüm önerilerine 193 noktada yer verilmiştir. Ders kitabında yer alan küresel sorunların çözüm önerileri üzerine bir değerlendirme yapıldığında sırasıyla en fazla "çevre kirliliği" (75), "küresel ısınma ve iklim değişikliği" (51), "afetler" (33), "su" (9), "diğer sorunlar" (9) kategorilerine yönelik çözüm önerileri yer alırken en az ise "israf" (9) ve "salgınlar" (9) sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin yer aldığı belirlenmiştir. Küresel sorunların

çözüm önerilerinin ünitelere göre dağılımına yönelik bir değerlendirme yapıldığında ise sırasıyla en çok “Çevre Sorunları” (60), “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Dostu Teknolojiler” (34), “İklim Değişikliği ve Türkiye” (27), “Küresel İklim Değişikliği” (21), “İnsan ve Doğa” (16) ünitelerinde yer verildiği, en az ise “Döngüsel Doğa” (8) ünitesinde ele alındığı görülmektedir. Tablo 3, ünitelerin tamamında küresel sorunlara yönelik çözüm önerilerine yer verildiğini ve bunların konunun içeriğine uygun ünitelerde yer aldığını göstermektedir. Küresel sorunlara yönelik çözüm önerilerine ders kitabında nasıl yer verildiğini göstermek amacıyla doğrudan alıntılar sunulmuştur.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliğine Yönelik Çözüm Önerileri

ÇEİD kitabında küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik çözüm önerileri çok geniş bir şekilde yer bulmuştur. Bu öneriler arasında ağaçlandırma yapma, akıllı yolları yaygınlaştırma, atıkları azaltma, enerji verimliliğini artırma, çevre dostu teknolojileri geliştirme, sürdürülebilir turizmi destekleme, elektrikli araç kullanma, geri dönüşümü destekleme, pet şişe kullanımını azaltma, toplu taşıma kullanma ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanma gibi önlemler bulunmaktadır. Ders kitabında iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik olarak şu örneğe yer verilmiştir (Görsel 8).

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE'DEKİ ETKİLERİNİ AZALTMA ÖRNEKLERİ

İklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerini azaltmaya yönelik bazı önlemler alınabilir: tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, toplu taşıma kullanımının yaygınlaşması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme, geri dönüşümün yapılması, ormanların korunması vb.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla ülkemizde tarım, endüstri, sanayi, ulaşım gibi pek çok alanda çeşitli çalışmalar yapılmakta ve projeler yürütülmektedir. Şimdi bu çalışma ve projelere göz atalım.

A. Binalarda Enerji Verimliliğinin Sağlanması

Ülkemizde nüfusun çoğu şehirlerde yaşamaktadır. Şehirleşmenin daha da artması şehirlerin daha iyi planlanması zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu nedenle yerleşim alanlarında binaların doğaya en az zarar verecek şekilde planlanması gerekmektedir. Ülkemizde “Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi” kapsamında binaların enerji, su ve alandan en iyi şekilde faydalanılacak şekilde inşa edilmesi amaçlanmıştır. Şimdi projenin uygulamalarına ait bir örneği birlikte inceleyelim.

Görsel 8. İklim Değişikliğinin Türkiye'de Etkilerini Azaltma Örnekleri (Güneş-Koç ve ark., 2023, s. 155)

Görüldüğü gibi görselde tüketim alışkanlıklarının değiştirme, toplu taşımayı yaygınlaştırma, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme, geri dönüşümü destekleme, ormanları koruma gibi önlemlere değinilmiştir.

Afetlere Yönelik Çözüm Önerileri

ÇEİD kitabında afetlere bağlı olarak meydana gelen sorunların önlenmesine yönelik detaylı çözüm önerilerine yer verilmiştir. Bu kapsamda çeşitli afetleri önleme ya da onların zararlarını azaltmak için afet ilk yardım çantası hazırlama, tatbikatlar yapma, ağaçlandırma yapma, dere yatağına bina yapmama, yamaçlara istinat duvarları inşa etme ve sel riskli alanlarda teraslama yapma gibi öneriler sunulmuştur. ÇEİD kitabında afetlere yönelik önlemler aşağıdaki görsellerde sunulmuştur (Görsel 9 ve Görsel 10).

Doğa olayların neden olabileceği zararları azaltmak için yaşam biçimleri de ona göre şekillendirilmelidir. Doğa olaylarının taşıdığı afet riskini en aza indirmek için yapılabilecekler afetin türüne göre değişiklik göstermekle birlikte bu konularda bilinçli olmak, eğitim almak ve düzenli olarak tatbikat yapmak da önemlidir.

Görsel 9. Afetlere Yönelik Çözüm Önerileri (Güneş-Koç ve ark., 2023, s. 138)

Selde Yaşanabilecek Kayıpları Azaltmaya Yönelik Tedbirler

- Dere yatağına bina yapılmamalıdır.
- Çevredeki yeşil alanlar korunmalı ve artırılmalıdır.
- Sel tehlikesi bulunan alanlarda teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıdır.
- Çeşitli iletişim kanallarıyla gerekli uyarılar yapılmalıdır.

Görsel 10. Selde Yaşanabilecek Kayıpları Azaltmaya Yönelik Tedbirler (Güneş-Koç ve ark., 2023, s.140)

Görüldüğü gibi, görsellerde afet bilinci, tatbikat, dere yatağına ev yapmama, yeşil alanları koruma, teraslama, ağaçlandırma ve bilgilendirme yapma gibi önlemlere yer verilmiştir.

Çevre Kirliliğine Yönelik Çözüm Önerileri

ÇEİD kitabında kirliliğine bağlı sorunlara yönelik birçok çözüm önerisi yer almaktadır. Bu öneriler arasında araç trafiğini azaltma, egzoz ölçümlerini düzenli yaptırma, atıkları azaltma, bilinçli tüketici olma, ısı yalıtımı yaptırma, çöpleri ayrıştırma, ekolojik ayak izini hesaplama, ekoturizmi destekleme, biyogaz kullanma, fosil yakıtları azaltma, kompost yapma, plastik kullanımını azaltma, sürdürülebilir kentler inşa etme, yaşam döngüsü analizi yapma ve yenilebilir enerji kaynakları kullanma gibi önlemler ön plana çıkmaktadır. ÇEİD ders kitabında çevre kirliliğine bağlı olarak meydana gelen sorunların çözümüne yönelik sunulan öneriler aşağıda sırayla sunulmuştur (Görsel 11 ve Görsel 12):

- 1. Evsel Atıklar (Basit Atıklar):** Belediyeler tarafından veya belediyeler adına toplanan atıklardır. Bunlar sadece evlerden çıkan atıkları değil; ticari küçük işletme, ofis, okul ve devlet binaları gibi kurum ve kuruluşlardan çıkan atıkları da kapsar. Evsel atıklar; katı (cam, karton, ambalaj, metal vb.), sıvı (şampuan, sıvı yağ, sıvı deterjanlar vb.) ve organik atıkları (kanatlı hayvanların gübreleri, meyve ve sebze artıkları, saman vb.) içerir. Çoğu geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir bu atıkların kaynağında ayrıştırılarak uygun kutularda toplanması önem taşır. Ülkemizde "Sıfır Atık" projesi kapsamında atık türleri için farklı renkler belirlenmiştir.

Görsel 11. Atık Türleri (Güneş-Koç ve ark., 2023, s. 76)

Görsel 12. Sürdürülebilir Okullar ve Eski Köye Yeni Ekolojik Köyler (Güneş-Koç ve ark., 2023, s. 200)

Görsellerde çevre kirliliğine karşı atıkları kaynağına ayrıştırma, geri dönüşümü destekleme, sürdürülebilir okullar inşa etme, ekolojik köyler ve okullar inşa etme ve geliştirme önlemlere değinilmiştir.

Su Sorununa Yönelik Çözüm Önerileri

ÇEİD kitabında su sorununa yönelik çözüm önerileri çeşitli öneriler sunulmuştur. Bu öneriler; aşırı, gereksiz ve kontrolsüz su kullanımını kısıtlama, kirli suları süzme, kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştirme ve fazla su isteyen bitkileri sınırlama gibi önemli adımlardan oluşmaktadır. Bu soruna yönelik ders kitabında şu örneklere yer verilmiştir (Görsel 13 ve Görsel 14):

Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi

Su yönetimi; su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanılmasıdır. Sürdürülebilir su yönetimi ise su döngüsü olumsuz etkilenmeden su kaynaklarının günümüz ve gelecekte en iyi koşullarda kullanımının sağlanmasıdır. Günümüze dek plansız, aşırı ve kötü kullanım nedeniyle dünya üzerinde pek çok su kaynağı zarar görmüştür.

Görsel 13. Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi (Güneş-Koç ve ark., 2023, s.180)

2. LifeStraw (Layf sitra)/ Hayati Su Filtresi

Günümüzde ne yazık ki 844 milyon insan güvenli ve içilebilir suya erişmekte sorun yaşıyor. Yoksulluk içinde yaşayan bu insanlar temiz ve güvenli suya erişimi olmayan bölgelerde pek çok hastalığa yakalanıyorlar. LifeStraw (Layf sitra) adıyla bilinen filtre, bir sosyal sorumluluk projesi olup içme suyu sıkıntısından kaynaklanan salgın hastalıkları ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Kullanımı basit olan bu filtre etkili, ucuz ve hafif olması nedeniyle suyla ilgili sorunlara önemli bir çözüm sunmaktadır.

Görsel 14. LifeStraw Su Filtresi (Güneş-Koç ve ark., 2023, s.180)

Görsellerde su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetimi ve hayat su filtresi kullanma gibi yenilikçi uygulamalar yer almaktadır.

İsrafa Yönelik Çözüm Önerileri

ÇEİD kitabında israfa bağlı sorunların önlenmesine yönelik olarak bazı çözüm önerilerine yer verildiği tespit edilmiştir. Bu önerilerin çoğu, diğer sorunlara yönelik sunulanlarla benzerdir. Farklı olarak bilinçli tüketici olma, israfı önleme davranışları sergileme ve tasarruflu olma önlemlerinin altı çizilmiştir. ÇEİD ders kitabında israf ile ilgili şu örneğe yer verilmiştir (Görsel 15).

Sevgili Günlük,

Bugün ailemle parkta yürüyüşe çıkmıştık. Hava iyice soğumuştü, artık baharlık kıyafetlerimin üstüne hırka veya ceket giysen bile yeteri kadar ısınmadığımı fark ettim. Biraz da boyum uzamış ve kilo almışım. Sanırım kışlık kıyafetler için alışveriş zamanı gelmişti. Babama bu durumu anlattım, bana hak verdi ancak alışverişe çıkmadan önce yapmam gereken bazı işlerin olduğunu söyledi. İlk iş olarak evdeki kışlık hırkalarında bulunan kıyafetlere göz atıp içlerinden hâlâ giyebileceğim kıyafetleri seçmem gerekiyormuş. Bana küçük gelen kıyafetleri de kardeşime ayıracakmışız. Ondan sonra ihtiyaçlarımı belirlemeli ve ihtiyaçlarıma göre alışveriş yapmalıymışım. Babama bu anlattıklarının bana okulda kutladığımız Yerli Malı haftasının amaçlarını anımsattığını; çünkü bu haftada tutumlu olmanın, yerli malları tüketmenin, israf yerine yatırım yapmanın önemini fark ettiğimizi söyledim. Annem de yerli malı haftasının ilk ortaya çıkışını anlattı. Anlattığına göre I. Dünya Savaşı sonrası tüm dünya ülkeleri gibi ülkemiz de ekonomik olarak zor zamanlar yaşamış, İsmet İnönü, 1929'da TBMM'de bir konuşma yapmış. İnönü bu konuşmada ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma gibi konulardan bahsetmiş. Babam, Cumhuriyet döneminde temelleri atılan kendi kendine yeter bir toplum olmanızdaki ilk adımın bugün de devam etmesi için bizlere de düşen sorumluluklar olduğunu söyledi. Bu sorumlulukların başında üretim ve tüketim arasındaki dengeyi gözeterek istek ve ihtiyaçlarımızı uygun şekilde karşılamanın geldiğini anladım.

Annem ve babam gereksiz tüketimden kaçınmak konusunda bana ve kardeşlerime gerçekten çok örnek oluyorlar. Ayrıca israftan kaçınıp tutumlu olarak çevreye de oldukça katkıda bulunmuş oluyoruz.

Görsel 15. İsrafa Yönelik Çözüm Önerileri (Güneş-Koç ve ark., 2023, s.68)

Görüldüğü gibi görselde bilinçli tüketici ve tasarruflu olma konularına dikkat çekilmektedir.

Salgın Hastalıklara Yönelik Çözüm Önerileri

ÇEİD kitabında yer verilen önlemlerden biri de salgın hastalıklara yöneliktir. Salgın hastalıklar, diğer sorunlardan oldukça farklı olduğu için öneriler çeşitlenmektedir: Maske kullanmak, düzenli uyumak ve toplu aktivitelere katılmamak. Kitapta salgın hastalıkla ilgili sunulan çözüm önerilerinden biri şu şekildedir (Görsel 16):

masını engeller duruma gelmiştir. Araştırmacılara göre dünyada hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı bölgelerde yaşayan milyonlarca insanın sağlığı tehdit altındadır ve ortalama ömürleri de 9 yıl daha kısalmıştır. Uzmanlar ve yetkililer astım, alerji, KOAH ve kanser gibi çeşitli hastalıklara ve erken ölümlere sebep olan hava kirliliği konusunda sürekli uyarılarda bulunup önlem almaya çalışmaktadır. Halk; maske kullanarak, sokağa daha az çıkarak, toplu aktivitelerden olabildiğince uzak durarak korunmaya çalışmaktadır. Yetkililer de

Görsel 16. Salgın Hastalıklara Yönelik Önlemler (Güneş-Koç ve ark., 2023, s.88)

Görsel incelendiğinde uzmanların uyarılarını dikkate almak, maske kullanmak ve toplu aktivitelerden uzak durmak gibi önlemlere yer verildiği görülmektedir.

Diğer Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Son olarak ÇEİD kitabında göç, açlık, çölleşme ve enerji sorunlarına bağlı olarak meydana gelen sorunların önlenmesine yönelik çeşitli çözüm önerilerine yer verilmiştir. Bu kapsamda göç için avı yasaklama, bitki ve hayvan verimliliğini artırma; açlık için israfı önleme ve tarımı destekleme; çölleşme için aşırı ve kontrolsüz su kullanımını kısıtlama; enerji sorunu için yenilebilir enerji kullanımını teşvik etme önlemlerine yer verilmiştir. Buna karşın savaş ve yoksulluk sorunlarına yönelik çözüm önerileri tespit edilememiştir.

3. Sonuç ve Tartışma

Bu araştırma, Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği ders kitabında yer alan küresel sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için iki araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Birinci araştırma sorusuna ilişkin sonuçlar, ÇEİD ders kitabında küresel ısınma ve iklim değişikliği, afetler, çevre kirliliği, su sorunu, israf, salgın hastalıklar, göç, açlık, enerji sorunu, savaş, yoksulluk ve çölleşmeye bağlı sorunlara yer verildiğini ve bu sorunların ünite isimleriyle uyumlu şekilde dağıldığını göstermiştir. Bu sorunlar içerisinde küresel ısınma ve iklim değişikliği, afetler ve çevre kirliliği ön plana çıkmaktadır. ÇEİD Dersi Öğretim Programı temelinde iklim değişikliği ve çevre eğitimine (Dere ve Çınıkaya, 2023b) odaklandığı için en çok bu iki küresel sorunun ön planda olması beklenen bir sonuçtur. Yine ders kitabında küresel sorunlara dair görsellerde de küresel ısınma ve iklim değişikliği ile çevre kirliliğine yönelik görsellere ağırlık verilmiştir. Buna karşın diğer küresel sorunlara ilişkin sınırlı görsel yer almaktadır. Bir diğer dikkat çekici sonuç ise ders kitabında göç sorunu ele alınırken yalnızca hayvan göçlerine odaklanılmasıdır. Böylelikle iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan ve literatürde “çevresel mülteci” ve “iklim mülteci” (An ve ark., 2021) olarak da anılan “iklim göçmenleri” kavramı ders kitabında yer bulmamıştır. İklim değişikliğine bağlı insan göçünün gelecek yıllarda önemini artıran bir küresel sorun olarak karşımıza çıkacağını söylemek mümkündür. Nitekim Uluslararası Göç Örgütü'ne göre (IOM) 2050 yılına kadar en az 44 milyon ile 216 milyon kişi arasında değişen sayıda insanın iklim göçmeni olabileceği tahmin edilmektedir (Şeko, 2023).

İkinci araştırma sorusuna ilişkin sonuçlar, ÇEİD ders kitabında küresel sorunların çözümüne yönelik hem yerel hem de küresel ölçekte öneriler sunulduğu görülmektedir. Sorunlarda küresel ısınma ve iklim değişikliği, afetler ve çevre kirliliğine odaklanıldığı için hem çözüm önerileri hem görsellerde bu üç soruna ağırlık verilmiştir. Buna karşın su, israf, salgın hastalıklar, göç, çölleşme, enerji ve açlığa bağlı olarak oluşan sorunların çözümüne yönelik içerik ve görseller sınırlı kalmıştır. Bunların yanında savaş ve yoksulluk sorunlarına yönelik herhangi bir çözüm önerisi tespit edilememiştir. Bu sonuçlara göre; ÇEİD ders kitabının çözüm önerilerinden ziyade küresel sorunlara odaklandığını söylemek mümkündür. Sorunu tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak birbirinden ayrılmaz iki parçadır. ÇEİD

öğretim programının özel amaçlarında, öğrencilerin “sorumluluk almaları” gibi katılım ifadelerine yer verilmiş olmasına rağmen (MEB, 2022, s.7), kazanımlarda bu tür ifadelere oldukça sınırlı bir şekilde değinildiği görülmektedir. Bu durum, somut katılım örneklerinin programa yeterince dâhil edilmemesine neden olmaktadır (Dere ve Çinikaya, 2023b). Ders kitaplarının kazanımlar doğrultusunda hazırlandığı için bu sınırlılık ders kitabının içeriklerine de yansımıştır. Kitapta küresel sorunlara geniş yer verilmekle birlikte, bu sorunların çözümüne yönelik içeriğin sınırlı kalması dikkat çekmektedir.

Küresel sorunların birbiriyle doğrudan bağlantılı ve birbirini etkileyen yapısı düşünüldüğünde, çözüm önerilerinin bütünleşik bir şekilde ele alınması doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, çözüm önerilerinin ağırlıklı olarak bireysel aksiyonlara odaklanması önemli bir eksiklik çünkü bireysel çabaların kurumsal aksiyonlarla kıyaslanması mümkün değildir. Bireysel çabalar önemli olmakla birlikte, küresel sorunların çözümü için kurumsal ve uluslararası iş birlikleri gereklidir. Örneğin, karbon salınımını azaltma hedefleri, bireylerin değil, devletler ve kurumların uygulayacağı politikalara dayanır. Çözüm önerilerinde yalnızca bireysel çabalar değil, aynı zamanda küresel politikalar ve yerel yönetim stratejileri vurgulanmalıdır. Bu bağlamda yeni baskılarda kurumsal çözüm önerilerine ve iş birliklerine daha fazla vurgu yapılmalıdır. Ayrıca kitapta güncel görsellerin kullanılmasına özen gösterilmeli ve kitabın derslerde aktif bir şekilde nasıl kullanılacağına dair somut yönlendirmeler eklenmelidir. Özellikle göç, açlık ve savaş gibi sorunların, görseller ve içeriklerle daha etkili bir şekilde işlenmesi, öğrencilerin bu sorunları kavramasını kolaylaştırabilir. Son olarak ders kitabı küresel sorunlar ve çözümler içerdiği için küresel vatandaşlıkla bağlantı kurulmalı, küresel vatandaşın rolü tanımlanmalı ve ders kitabının etkin kullanımı için öğretmenlere yönelik rehberlik edecek tavsiyeler sunulmalıdır.

4. Araştırmacıların Beyanı

4.1. Araştırmacı katkı oranı beyanı: Bütün eşit katkı sağlamıştır.

4.2. Çatışma beyanı: Herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

4.3. Destek ve Teşekkür: Araştırma, TÜBİTAK 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir.

Kaynakça

- Aktaş, V., Tokmak, A. ve Kara, İ. (2021). Sosyal bilgiler ders kitaplarının küresel sorunlar açısından incelenmesi: Fransa ve Türkiye örneği. *Journal of Innovative Research in Teacher Education*, 2(3), 266-289. <https://doi.org/10.29329/jirte.2021.408.6>
- An, N., Turp, M. T. ve Kurnaz, L. (2021). İklim değişikliğine bağlı çevresel bozulmanın göç kararına etkisi: genel bir bakış. *Ege Coğrafya Dergisi*, 30(2), 383-403. <https://doi.org/10.51800/ecd.932879>
- Bayrak, B. (2023). İlköğretim öğretim programlarındaki çevre eğitiminin çevre etiği felsefesine göre analizi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 19(2), 288-311. <https://doi.org/10.17244/eku.1282729>
- Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). Problems in the era of globalization and innovative solutions to them. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 329-331.
- Birleşmiş Milletler [BM]. (2015). "Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çalışmalarımız". <https://turkiye.un.org/tr/sdgs>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative research journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/ORJ0902027>
- Damar, A. (2023). Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi için geliştirilen etkinliklerin uygulama süreci. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(1), 105-129. <https://doi.org/10.53629/sakaefd.1259390>
- Darbaş, M. H. ve Yıldırım, Y. (2024). Çevre ve iklim değişikliği dersi programının değerler eğitimi açısından incelenmesi. *Journal of Social Perspective Studies*, 1(1), 31-41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10928651>
- Dere, İ. ve Çınıkaya, C. (2023a). 2015 çevre eğitimi ve 2022 çevre eğitimi ve iklim değişikliği programlarının çeşitli boyutlar açısından karşılaştırılması. *International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)*, 49, 80-96. <https://doi.org/10.32003/igge.1255007>
- Dere, İ. ve Çınıkaya, C. (2023b). Tiflis bildirgesi ve BM 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarının çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi öğretim programına yansımaları. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 13(1), 1343-1366. <https://doi.org/10.48146/odusobiad.1218188>
- Egamovich T. K., & Barno, R. (2023). The process of globalization in the world and in Uzbekistan: Problems and solutions. *Science and Innovation*, 2(11), 143-146. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10117336>
- Er, M. A. ve Yılar, R. (2024). Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin öğretim programındaki kazanımlarının kök değerler açısından incelenmesi. *International Journal of Progression and Development in Education*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11077750>
- Fidan-Yazgan, P. ve Benzer, E. (2023). Fen bilimleri ve çevre ve iklim değişikliği programlarındaki kazanımların çevre okuryazarlığı bileşenleri bağlamında karşılaştırılması. *Türkiye Eğitim Dergisi*, 8(2), 264-284. <https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1374836>
- Gülersoy, A. E. ve Gülersoy, Ö. (2023). Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi (6, 7 veya 8. sınıflar) öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisi bilişsel alan basamaklarına göre değerlendirilmesi. *Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies*, 16(97), 1-16. <http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.71598>
- Güneş-Koç, R. S., Zonuz, N. ve Yıldız, N. (2023). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu çevre eğitimi ve iklim değişikliği 6., 7. ve 8. sınıf ders kitabı. Devlet Kitapları.
- Işık-Mercan, S. ve Sarı, İ. (2019). Günümüz dünya sorunları dersini alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu derse ve günümüz dünya sorunlarına bakışı. *Tarih Okulu Dergisi*, 12(40), 171-197. <http://dx.doi.org/10.14225/loh1636>
- Khakimakhon, M. (2023). Actualization of environmental problems in the conditions of globalization and the need for scientific and philosophical approaches to them. *Yangı O'zbekiston Pedagoglari Axborotnomasi*, 1(6), 185-188.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. SAGE Publications.
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2022). *Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi öğretim programı (Ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflar)*. TTKB. <http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=1143>
- Nkoana, E. M. (2020). Exploring the effects of an environmental education course on the awareness and perceptions of climate change risks among seventh and eighth grade learners in South Africa. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 29(1), 7-22. <https://doi.org/10.1080/10382046.2019.1661126>
- Önal, A., & Maden, S. (2024). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki küresel sorunların incelenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 26(3), 903-922. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.1180632>
- Şeko, Y. A. (2023). "Küresel ısınma yüz milyonlarca kişiyi iklim göçmeni yapabilir" Anadolu Ajansı. <https://www.aa.com.tr/tr/dosya-haber/kuresel-isinma-yuz-milyonlarca-kisiyi-iklim-gocmeni-yapabilir/3001921>
- Torunoğlu, E. (2018). Çevre, ekosistem ve temel kavramlar. Ü. Bakır Öğütveren (Ed.), *Çevre sorunları ve politikaları içinde* (s.2-25). Anadolu Üniversitesi.
- Wach, E., & Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. https://open docs.ids.ac.uk/articles/report/Learning_about_Qualitative_Document_Analysis/26442637?file=48090622